

O`ZBEK TILI TARIXI. O`ZBEK TILINING TARIXIY ILDIZLARI. O`ZBEK ADABIY TILI TARAQQIYOT BOSQICHLARI

OLTIYEVA GAVHAR

SHAHNISABZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTINING

PEDAGOGIKA FAKULTETI BOSHLANG'ICH TA'LIM 1-24-GURUH TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554200>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`zbek tarixi, ildizlari, o`zbek adabiy tilining rivojlanish bosqichlari, turkiy til rivojiga hissa qo`shgan olim, mutafakkirlarimizning tarixdagi o`rni, beqiyos asarlari hamda o`zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligi haqidagi faktlarni o`rganamiz.

Kalit so`zlar: o`zbek tili, adabiy til, Turkiy tillar, qadimgi turkiy tillar leksikasi, turkiy leksik qatlam, tub turkiy so`zlar, asl turkiy so`zlar, ona tili, O`rxun Enasoy yozuvlari, Sug`d va Pahlaviy yozuvlari, Alisher Navoiyning "Xamsa" dostoni, Mahmud Qoshg`ariyning "Qutadg`u bilig" asarlari.

Annotation: This article explores the history and roots of the Uzbek language, the stages of development of the Uzbek literary language, the historical role and invaluable works of scholars and thinkers who contributed to the development of the Turkic languages. It also examines the facts related to granting the Uzbek language the status of the state language.

Keywords: Uzbek language, literary language, Turkic languages, vocabulary of ancient Turkic languages, Turkic lexical layer, native Turkic words, original Turkic words, mother tongue, Orkhon-Enisei inscriptions, Sogdian and Pahlavi scripts, Alisher Navoi Khamisa epic, Mahmud Kashgari "Qutadghu Bilig".

Аннотация: В данной статье рассматривается история и корни узбекского языка, этапы развития узбекского литературного языка, историческая роль и бесценные труды ученых и мыслителей, внесших вклад в развитие тюркских языков. Также анализируются факты, связанные с предоставлением узбекскому языку статуса государственного языка.

Ключевые слова: узбекский язык, литературный язык, тюркские языки, лексика древнетюркских языков, тюркский лексический слой, исконно тюркские слова, родной язык, Орхон-Енисейские надписи, согдийская и пахлавийская письменности, поэма «Хамса» Алишера Навои, труд «Кутадгу билиг» Махмуда Кашгари.

Ona tilim! Bu so`z hech kimga notanish so`z emas shubhasiz, bu so`z jaranglaganda inson ich ichidan o`z onasini suyish, ardoqlashdek tuyg`u his etgandek bo`ladi. Insoniyat paydo bo`libdiki uning o`ziga o`xshash insonlar bilan muloqot qilishi uchun Alloh Taolo tomonidan unga go`zal va murakkab mo`jiza "til" berildi, ong berildi. SHunday ekan bugungi kungacha rivojlanib barqarorlashgan ona tilimiz O`zbek tili haqida qanday ma`lumotlarga egamiz?

Biz maktab darsliklaridan qadimgi dunyo tarixi, undagi Mustaqil O`zbekistonimizning hozirgacha bosgan izlari va o`rni, har bir davlatning o`rni, tili, dini, kelishib chiqishimi xullas ozmi ko`pmi ma`lumotlarga egamiz. Til o`zi nima? Til ijtimoiy hodisa sanalib, u o`ziga oid bo`lgan xalqni hayoti bilan bog`liq holda boyiydi, taraqqiy eta boshlaydi, saqlagan imkoniyatlar doirasini kengaytiradi, jamiyatda qadr topadi. Til naqafat insonlar, davlatlar o`rtasidagi aloqa aralashuvni ta`minlash vazifasini bajaradi, yuksak estetik qimmatga ham ega sanaladi. Til kishilar o`rtasidagi aloqa vositasi quroli hisoblangani bois ham u ijtimoiy hodisa sanaladi. Til

vositasida fikrlaymiz, boshqalarga fikrimizni uzatamiz. Tilni xalq yaratadi, boyitadi, sayqal beradi.

(Qiziqarli fakt: dunyoda tillarning miqdori olimlarning hisob kitobiga ko`ra 7000ga yaqin ekan)

Qayerda yashashidan qat`iy nazar o`zbek millatiga mansub barcha odamlar ishlatadigan til milliy o`zbek tili deb yuritiladi. Turkiy ya`ni o`zbek tili eng qadimiy tillardan biri bo`lib, uning tarixi Oltoy davridan boshlanib, Oltoy bobo tili dastlab ikkiga tungus-manjur va turk-mo`g`ul tillariga ajralgan. Turk-mo`g`ul tili mustaqil ikki til—turk va mo`g`ul tillari sifatida taraqqiy etgan. VI-X asrlardagi turkiy til_ qadimgi turkiy til Markaziy Osiyo, Shimoliy Mo`g`iliston, Oltoy, Xuroson, Kavkaz, Sharqiy Yevropa, Rossiyaning janubiy qismi, Sibirga tarqalgan butun turkiy urug`lar uchun yagona umumtil bo`lgan. Mazkur davrga oid juda ko`plab turkiy-runiy (O`rxun-Enasoy) va turkiy- uyg`ur bitiklar mavjud. O`rta Osiyo, Qozog`iston, Oltoy, Janubiy Sibir, Uraloldi hududlari aholisi bronza davrining 3-2-mingyilliklaridan boshlab turkiy tilda so`zlashgan.

Eski O`zbek adabiy tilining shakllanishi XIV asr oxirlari XV asrga to`g`ri keladi. Hozirgi o`zbek adabiy tili, eski o`zbek adabiy tilining davomi sifatida XX asrning birinchi choragida qarluq-chigil lahzasining Toshkent-Farg`ona shevalari bazasida shakllandi. Turkiy xalqlar uchun mushtarak obida hisoblangan O`rxun-Enasoy tosh bitiklari, O`rta Osiyo turkiy xalqlarining umumiy adabiy tili namunalari bo`lgan Mahmud Qoshg`ariyning "Devonu lug`otit at-turk", Yusuf Xos Xojibning "Qutadg`u bilig", Ahmad Yugnakiyning "Hibatub Haqoyiq", hamda barchamizning xotiramizda o`chmas iz qoldirgan, o`zbek tili boyishiga xizmati buyuk olim va mutafakkir Alisher Navoiyning "Xamsa" dostonlarning o`rni beqiyos va takrorlanmasdir. Turkiy til qadimda O`rxun-Enasoy nomi bilan bog`liq. O`rxun-Enasoy yozuvi kelib chiqishiga ko`ra Sug`d va Pahlaviy yozuvlari orqali Oromiy yozuviga borib taqaladi. Ushbu yozuv dastlab arab yozuvi singari o`ngdan chapga qarab o`qilgan hamda yozilgan, 38 belgi ya`ni harflardan iborat bo`lgan, tinish belgilar ishlatilmagan. Hozirda turkiy tillar adabiy tiliga oid so`zlar qadimgi turkiy so`zlar, qadimgi turkiy leksika, turkiy leksika, turkiy leksik qatlam, umum-turkiy leksika, tub turkiy so`zlar, asl turkiy so`zlar kabi ilmiy atamalar bilan atalib kelinadi.

Eski turkiy adabiy til davri quyidagi davrlarni o`zida mujassamlashtiradi:

1. Qoraxoniylar davri tili (Qoraxoniylar davrida yaratilgan yozma yodgorliklar tili)
2. "Chig`atoy turkiysi"
3. Eski Xorazm turkiysi. (Oltin O`rda va Xorazm muhitida amal qilgan adabiy til)
4. Eski qipchoq tili. (Misrda yozilgan grammatik asarlar va lug`atlar hamda g`arbiy turk o`lkalarida qipchoqlar yaratgan asarlar tili)
5. Eski anato`li turkchasi. (Bu XIII-XV asrlarda o`g`uz turklari qo`llagan yozma shakli)

Yuqorida sanab o`tilgan o`zbek tili boyishiga katta hissa qo`shgan XV- XVI asrlar buyuk mutafakkir "so`z mulkining sultoni" deya ulug`langan buyuk shoir Alisher Navoiy o`zbek tilining asoschisi desak, mubolag`a bo`lmaydi. Chunki, o`zbek (turkiy) tiliga yangi lug`at so`zlar boyligini kengaytirishga xizmat qilgan bir qancha asarlar yozib qoldirdi. Undan tashqari o`zbek tilining shakllanishida Yugnakiy, Koshg`ariy, Yusuf Xos Hojib, Abu Rayhon Beruniy, tib ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino , Farg`oniy, Behbudiy, Atoiy , Sakkokiy , Lutfiy, Rabg`uziy, Xorazmiy kabi bir qancha olimu, mutafakkir ulamolarimiz bugungi tilimizning boyishiga o`zlarining ulkan meros yozma manbalari, asarlari orqali o`zbek _turkiy tilining o`rta asrlardagi shakllanishida muhim o`rin tutadi. Undan keyin ham O`zbekistonda mashhur shoir shoiralalar, yozuvchilar o`z asarlari

bilan o'chmas iz qoldirdilar. O'tgan asrlar adabiyoti namoyondalari Cho'lpon, Muhammad Yusuf, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Zulfiyaxonim, Behbudiy, Fitrat, Hamza, A. Qodiriy, G'.G'ulom, Oybek, A. Qahhor, M Shayxzoda, H. Olimjon, Mirtemir, Said Ahmad, Saida Zunnunova, A. Muxtor, O. Yoqubov, O'. Hoshimov, Xayriddin Sulton, P. Qodirovlar bu tilda ijod qilib o'zbek tilining shunchaki o'chib ketmasligi uning barqarorligini oshirishga xizmat qilib kelmoqda. Biz bilamizki, tilning adabiy taraqqiyoti qanchalik mustahkam bo'lsa, u tilni hech bir jon yoki zot yo'q qila olmaydi. To'g'ri, o'tgan asrlarda biz Rossiya davlatiga qandaydir qaram tarzda salkam bir asrning to'rtidan uch qismida bo'ysunib yashadik, ammo o'sha paytlarda hatto ilm fanga chek qo'yilgan, o'zbeklarni o'zligini yo'qotishga qaratilgan, ularni o'zimizga bo'sundirib, xohlagancha "quldek" muomala qilamiz deb erkinligimizni, tilimizni, davlatimizni o'ziniki qilmoqchi bo'lgan edilar, afsuski, bu vaziyatdan qancha qancha insonlarimiz dashnom yedilar, erta halok bo'ldilar, jadidlar kurashdilar va bora bora bu "tutqunlikdan" bizning birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov olib chiqib ketishga musharraf bo'ldilar. O'zligimiz, tariximiz, tilimiz, dinimiz, yo'qotilgan urf-odatlarimiz, umumiy qilib aytganda, butun O'zbekistonimiz yangicha ko'rinishda tiklandi. 1-Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning yuksak ma'naviyatlari, puxta va oqilona tutgan yo'llari orqali biz o'zligimizni yana qaytadan kashf etdik, 1989-yil 21-oktabrda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi, 1990-yil O'zbekiston mustaqil davlatlar safiga qo'shilish chora tadbirlaridan biri Mustaqillik Deklaratsiyasini qabul qildi, 1991-yil 31-avgust kuni o'z Mustaqilligini e'lon qildi. Shundan so'ng mustaqil davlatimizning davlat ramzlari birin ketin qabul qilindi. Shundan so'ng davlatimizda yangicha qarashlar, g'oyalar, texnologiyalar, strategiyalar, yashash tarzlari batamom o'zgardi, endi har bir soha iqtisodiy siyosiy, ma'naviy madaniy, ijtimoiy hayot boshqacha o'rin tutdi, katta e'tibor xalqqa qaratildi, erkinlik tizimi yo'lga qo'yildi. Yurtimizda o'zgartirishlar judayam ko'p bo'ldi. Har bir sohaga alohida e'tibor qaratildi, rivojlantirildi. Ilk poyqadamlarni mustaqillik uchun 1-Prezidentimiz tashlab bergan bo'lsalar endilikda, hozirgi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev adolatli tarzda ish ko'rmoqdalar. Inson huquqlari Konstitutsiyaviy huquqlarimizda belgilab qo'yilgan, o'quv muassasalarida o'qishga bo'lgan e'tibor judayam katta, chunki qaysi bir mamlakatda o'qimishlilar ko'p bo'lsa ana shu davlat kuchli va baquvvat bo'ladi. Shunday ekan biz yoshlarga qancha qancha imkoniyatlar eshigi ochiq, biz bundan unumli va fidokorona foydalanishimiz shart. Mamlakatimiz tinchligiga ko'z tegmasin!

O'zbekistonimiz o'z tiliga erishgandan so'ng davlatimizda bir qancha o'zgarishlar yuzaga keldi. Jumladan, birinchi navbatda, o'zbek lotin alifbosi yaratildi, adabiy til me'yorlari belgilab qo'yildi, tariximiz chuqur va mukammal o'rganildi, "qoralab" o'tilgan o'zbek o'g'lonlari va olim olimalari nomlari poklandi, ular barpo etgan har qanday binolarga boshqattan ta'mirlash ishlari olib borildi va ular o'z tilimiz o'zbek tilida o'rgatib o'qitilmoqda, o'quv yurtlari, maktab, bog'chalarda asosiy, umumiy til o'zbek tilida ish olib borish yo'lga qo'yildi, davlat korxonalari, zavodlari, idoraviy barcha ishlarida o'zbek tilidan foydalanish shart etib tayinlandi. Biz bugungi kunga kelib, joriy 2024 - yil 21-oktabrida O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 35 yilligini nishonlaymiz. Shu bois bu yil tilimizning 35yilligini boshqacha tarzda nishonlash maqsadida boshqacha chora tadbirlar ko'rilib, bu yilgi til bayramimiz musoqabali shartda o'tkazilmoqda. O'ylaymanki, bu tadbirda har bir keng qamrovli ma'naviyat egalari albatta, o'z bilim saviyasi bilan o'rin olishadi. Bunday jannatmakon diyorda tug'ilib yashash har bir insonning orzusidir!

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Sh. Po'latov Ona tili: Yangi Qo'llanma _Toshkent "Regbooks" nashriyoti. 2021
2. O'zbek adabiy tili tarixi. O'quv qo'llanma. Y. Saidov. Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti.2019